

UMUMTA'LIM MAKTABLARI VA MAKTABGACHA TASHKILOTLARI TIZIMIDA INKLYUZIV TA'LIMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Abdulxamidova Gulnoza Nasriddin qizi

Namangan davlat universiteti Pedagogika fakulteti

“Ta’lim menejmenti kafedrası o’qituvchisi

abdulhamidovagulnoza040@gmail.com

[TEL:+998930029398](tel:+998930029398)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14988137>

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta’lim maktablarida hamda maktabgacha tashkilotlari tizimida inklyuziv ta’limni ahamiyati va uni barqaror rivojlantirish istiqbollari haqida so’z yuritiladi.

Kalit so’zlar: Inklyuziv ta’lim, imkoniyati cheklangan bola, korreksiya, sensor nuqson.

ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ И ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация: В данной статье рассматривается значение инклюзивного образования в общеобразовательной школе и системе дошкольных организаций и перспективы ее устойчивого развития.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, ребенок с ограниченными возможностями, коррекция, сенсорные нарушения.

PROSPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE SYSTEM OF GENERAL EDUCATION SCHOOLS AND PRE-SCHOOL ORGANIZATIONS

Abstract: This article discusses the importance of inclusive education in general education schools and the system of preschool organizations and the prospects for its sustainable development.

Key words: Inclusive education, child with disabilities, correction, sensory impairment.

Kirish: Inklyuziv ta'lim — barcha o'quvchilar uchun maxsus ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning farqliligini inobatga olgan holda ta'lim muassasalarida ilm olishda teng huquqlilikni ta'minlashdir. Jamiyatda har bir bola baxtli bo'lishga haqli. Respublikamizda imkoniyati cheklangan bolalarga mo'ljallangan ixtisoslashtirilgan 86 ta maktabda 22 mingdan ortiq, sanatoriy turdagi maktab-internatlarda 6 mingdan ortiq o'quvchi, uy sharoitida esa 13 mingdan ortiq o'quvchi ta'lim oladi. Hozirda O'zbekistonda 3 mingdan ortiq umumiy o'rta ta'lim maktablarida 13 ming nafarga yaqin o'quvchilar inklyuziv ta'lim bilan qamrab olingan. 2025-yilgacha 40% imkoniyati cheklangan bolalar inklyuziv ta'limga jalb etilishi rejalashtirilmogda. 2020–2025 yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash bo'yicha quyidagi vazifalar belgilandi:

- alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar ta'lim oladigan ta'lim muassasalari binolariga qo'yiladigan talablarni ishlab chiqish va tasdiqlash;
- alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar o'qitiladigan ta'lim muassasalarini zarur adabiyotlar, metodik qo'llanmalar, turli kasblarga o'qitish uchun uskuna va jihozlar bilan ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish;
- alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni o'qitish uchun inklyuziv ta'lim tizimini tashkil etish, umumta'lim muassasalarini maxsus moslamalar (ko'tarish qurilmasi, pandus, tutqich va boshqalar), shuningdek tegishli

kadrlar (maxsus pedagog, bolalarni ruhiy-pedagogik kuzatish bo'yicha mutaxassislar) bilan ta'minlash; alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning moslashishi va integrasiyasi uchun maktab-internatlarni bosqichma-bosqich maxsus jihozlar bilan ta'minlash va boshqalar.¹

Qaror bilan Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga inklyuziv ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi.

Unda quyidagilar belgilandi:

- Inklyuziv ta'limning maqsadi va vazifalari;
- Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun maktablarda inklyuziv ta'lim va boshlang'ich tayanch korreksion sinflar faoliyatini yo'lga qo'yish hamda o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etish tartibi;
- O'quvchilarni inklyuziv ta'lim sinflariga va boshlang'ich tayanch korreksion sinflarga qabul qilish tartibi;
- Inklyuziv ta'lim sinflari va boshlang'ich tayanch korreksion sinflarda ta'lim sifatini nazorat qilish va boshqarish chora-tadbirlari.

Shuningdek quyidagilar tasdiqlandi:

- Jismoniy, aqliy, sensor yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun davlat ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari to'g'risidagi nizom;
- Sanatoriy turidagi ixtisoslashtirilgan davlat ta'lim muassasalari to'g'risidagi nizom;
- Jismoniy, aqliy, sensor yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan, shuningdek, uzoq vaqt davolanishga muhtoj bo'lgan bolalarga uyda yakka tartibda ta'lim berish tartibi to'g'risidagi nizom.

¹ 2020 — 2025 yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi

Bundan tashqari qaror bilan alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida kasbga o'qitish kurslarini tashkil etish chora-tadbirlari belgilandi.

Ta'lim tizimida faoliyat olib borguvchi o'qituvchi-pedagoglar uchun oyligiga qo'shimcha ustamalar ham berilishi belgilab qo'yilgan. Albatta, ustama, ya'ni qo'shimcha haq pedagogni o'quvchilar ustida ishlashga undasa, boshqa tomondan moddiy rag'bat bo'lib xizmat qiladi. Mehnatga munosib haq olish esa har bir kasb egasini ruhlantirishi, ishiga bo'lgan mas'uliyatni, mehr-muhabbatni oshirishi shubhasiz.

Yaxshi bilamizki, eshitishda, ko'rish yoki boshqa jihatlarida muammosi bor bolalar ham sog'lom bolalar qatorida maktabga qatnaydi. Qaysidir ma'noda ularning fanlarni o'zlashtirishida muammo yoki orqada qolish holatlari kuzatilishi ham mumkin. Shunday hollarda maktablarda inklyuziv ta'lim sinflari va boshlang'ich tayanch korreksion sinflar tashkil etilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Ushbu sinflarga dars o'tuvchi pedagoglar oyligiga esa qo'shimcha ustama beriladi.

Shu o'rinda savol tug'ilishi tabiiy, xo'sh, ushbu sinflar qanday tartibda tashkil etiladi?

Aytish kerakki, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar boshqa (sog'lom) bolalar bilan bir qatorda maktabga qatnab muayyan sinfning o'quv rejasiga mos keladigan o'quv dasturlari doirasida tahsil olishi inklyuziv ta'limni tashkil qiladi. O'quvchilarni inklyuziv ta'lim sinflari va boshlang'ich tayanch korreksion sinflarga qabul qilish hamda chiqarish hududiy xalq ta'limi boshqarmasi huzurida tashkil etilgan "Psixologik-tibbiy-pedagogik komissiya" xulosasiga ko'ra otalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar roziligi bilan amalga oshiriladi.

Asosiy qism: Inklyuziv ta'lim sinflari va boshlang'ich tayanch korreksion sinflarga eshitishda, ko'rishda, tayanch-harakat apparatida, nutqida nuqsoni

bo'lgan, somatik kasalliklari mavjud bolalar qabul qilinadi. Maktab ushbu toifadagi bolalarni qabul qilishdan bosh tortishga haqli emas.

Inklyuziv ta'lim imkoniyati cheklangan bolalarga nima beradi ?

- o'z imkoniyatini o'zi uchun kashf etish imkonini beradi;
- mustaqil harakatlanish birgalikda , hamkorlikda ishlash imkoniyati orqali yuzaga keladi ;
- dunyoqarashi kengayadi , hayotiy tajribasi oshadi ;
- o'qishga bo'lgan ehtiyoji va qiziqishlari ortadi ;
- o'zini barcha bilan bir xil his qila boshlaydi ;
- ilgari sezilmagan imkoniyatlari ochiladi ;
- yodsirash , yakkalanish kabi xususiyatlari yo'qoladi.

Inklyuziv ta'lim sog'lom bolalar hayotiga qanday ta'sir ko'rsatadi ?

- O'zlariga o'xshamagan tengdoshlari va ularning hayoti ,ehtiyojlarini his qiladilar;
- Tengdoshlariga g'amxo'rlik hissi uyg'onadi ;
- Ularni qo'llab-quvvatlash, yordam berishga intilish – insonparvarlik hissi tarbiyalanadi ;
- O'quvchilarda atrofdagi insonlarga , imkoniyati cheklanganlarga pozitiv munosabat , o'zaro hurmat tarbiyalanadi ;
- Yordamga muhtoj insonlarga e'tiborsizlik qilmaydigan shaxslarga aylanadilar ;

Hozirda mamlakatimizda inklyuziv ta'limga yo'naltirilgan umumta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari kun sayin ko'payib va takomillashib bormoqda .

Xulosa qilib aytmoqchimanki, inklyuziv ta'lim barcha bolalarning bir xil maktab va bir xil sinfxonada – bir xil sharoitda ta'lim olishini anglatadi. Ya'ni imkoniyati cheklangan bola sog'lom bolalar bilan bir xil e'tiborda o'qiy olishi

kerak. O'zbekistonda oilaviy sharoitidan qat'i nazar, barcha bolalar davlat umumta'lim maktablariga qatnaydi. Bu davlat tomonidan kafolatlangan. Ba'zan tengdoshlarimiz, maktabdoshlarimiz orasida yoki mahallada imkoniyati cheklangan bolalarni ko'rib qolsak, tushunib-tushunmasdan uni ajratib qo'yishga, u bilan muloqot qilmaslikka harakat qilamiz. Bu noto'g'ri, aslida ular bilan o'rtoq bo'lib, bir jamoa bo'lib yashasak, ularning baxtli hayot kechirishlariga hissa qo'shishimiz mumkin. Inklyuziv ta'lim esa imkoniyati cheklangan bolalarni sog'lom tengdoshlari qatorida jamiyatga qo'shishga keng yo'l ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida qarori **PQ-4312 08.05.2019**
 2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining alohida ta'lim olish ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori – **4860 13.10.2020**
 3. Bola xuquqlari to'g'risidagi Konventsiya 1989y
 4. XTV 234-sonli buyrug'I - "Imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlar uchun inklyuziv ta'lim to'g'risida muvaqqat Nizom"-2005 yil 19 sentyabr
 5. 2020 - yil 19 maydagi Oliy Majlis qarori.
- Ture Yonson "Inklyuziv ta'lim" Opereyshen Mersiy tashkiloti tomonidan tarjima qilingan. Toshkent-2003 yil. O'qituvchilar uchun qo'llanma.
6. Roy Mark Konki " Inklyuziv sinflarda o'quvchilar ehtiyojlarini anglash va bu ehtiyojlarni qondirish" Toshkent-YuNESKO-2004yil. O'qituvchilar uchun qo'llanma.
 7. "Aloxida yordamga muxtoj bolalarni ma'naviy va estetik rivojlantirish" mavzusidagi ilmiy - nazariy konferentsiya materiallari.

Toshkent-“Uzinkomtsentr”-2002 yil

8. <https://www.uzedu.uz/oz/nogironlarga-talim-berish-qarori-loyihasi>